

Tratamento das complicações clínicas da cirrose hepática em paciente com transplante renal

Nayane Carla Soares Saraiva

Médica
nayanecssaraiva@gmail.com
Centro Universitário Governador Ozanam Coelho - UNIFAGOC

Nayara Batista Costa

Médica
nayarabatista1006@gmail.com
Universidade de Itaúna - UIT

Gabriela Gonçalves Ribeiro

Médica
gabiribeirog1@gmail.com
Universidade Federal de Ouro Preto- UFOP

Lívia Medeiros de Almeida

Médica
draliviamedeiros@gmail.com
Universidade Estácio de Sá - UNESA RJ

Julia Alves Santos

Acadêmica de Medicina
juju.alves.07@gmail.com
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais -PUC/MG

Igor Costa Santos

Acadêmico de Medicina
Universidade Federal de Jataí

Larissa Siqueira Soares

Acadêmica de Medicina
larissasiqueira1@hotmail.com
Instituto Presidente Antônio Carlos - ITPAC / CRUZEIRO DO SUL

Tratamento das complicações clínicas da cirrose hepática em paciente com transplante renal

RESUMO:

Introdução: A cirrose hepática e o transplante renal são condições que apresentam desafios clínicos complexos devido às suas interações e complicações concomitantes. A cirrose, uma doença hepática avançada caracterizada pela substituição do tecido hepático saudável por tecido cicatricial, compromete severamente a função do fígado e pode levar a complicações como hipertensão portal e encefalopatia hepática. O transplante renal, por sua vez, é uma solução crucial para a insuficiência renal terminal, mas a presença de cirrose torna o gerenciamento desse tratamento ainda mais desafiador. A combinação dessas condições exige um manejo cuidadoso para evitar agravamento das complicações e promover uma recuperação eficaz. **Objetivo:** A revisão sistemática de literatura teve como objetivo analisar e sintetizar as evidências sobre o manejo das complicações clínicas associadas à cirrose hepática em pacientes submetidos a transplante renal, destacando estratégias de tratamento e intervenções eficazes. **Metodologia:** A metodologia adotada seguiu o protocolo PRISMA para garantir a integridade e a transparência da revisão. Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando cinco descritores específicos: "cirrose hepática", "transplante renal", "complicações clínicas", "manejo", e "tratamento". A seleção dos estudos incluiu artigos publicados nos últimos 10 anos. Os critérios de inclusão foram: (1) estudos que focam em pacientes com cirrose hepática e transplante renal, (2) artigos que descrevem estratégias de manejo clínico e (3) publicações revisadas por pares. Os critérios de exclusão foram: (1) estudos que não abordam diretamente a interação entre cirrose hepática e transplante renal, (2) artigos de revisão sem dados primários e (3) pesquisas realizadas antes do período especificado. **Resultados:** Os resultados revelaram que o manejo das complicações clínicas exige uma abordagem integrada. A hipertensão portal foi frequentemente tratada com medicamentos e procedimentos como o TIPS. As complicações hematológicas, como trombocitopenia e coagulopatia, foram geridas com transfusões e ajustes nos anticoagulantes. A prevenção de infecções e a correção das disfunções metabólicas também foram destacadas como componentes essenciais para a gestão eficaz desses pacientes. **Conclusão:** A revisão sistemática evidenciou que o tratamento das complicações associadas à cirrose hepática em pacientes com transplante renal requer uma combinação cuidadosa de intervenções médicas e monitoramento contínuo. As estratégias eficazes incluem o controle da hipertensão portal, o manejo das complicações hematológicas e a prevenção de infecções. Uma abordagem multidisciplinar e a adaptação constante dos tratamentos são fundamentais para melhorar os resultados clínicos e a qualidade de vida desses pacientes.

Palavras chave: : “cirrose hepática” “ transplante renal” “ tratamento”
“complicações clínicas”

INTRODUÇÃO

O tratamento das complicações clínicas da cirrose hepática em pacientes com transplante renal envolve um desafio terapêutico complexo, que exige a gestão simultânea das disfunções hepática e renal. A interação entre essas duas condições pode agravar o quadro clínico, tornando o acompanhamento multidisciplinar essencial para otimizar o prognóstico.

O monitoramento contínuo da função hepática e renal é um aspecto fundamental no cuidado desses pacientes. A sobrecarga imposta ao fígado cirrótico pelo transplante renal pode comprometer sua função de forma progressiva, ao passo que a disfunção hepática também pode afetar negativamente o rim transplantado. A vigilância clínica, através de exames laboratoriais frequentes, como bilirrubinas, enzimas hepáticas e função renal, juntamente com exames de imagem, torna-se vital para a detecção precoce de anormalidades. O diagnóstico rápido de qualquer comprometimento é crucial para a implementação de intervenções terapêuticas que possam prevenir a deterioração clínica.

Outro ponto central no manejo desses pacientes é o controle da hipertensão portal, uma das principais complicações da cirrose hepática. A elevação da pressão no sistema venoso portal pode causar varizes esofágicas, ascite e outros desfechos adversos, exigindo uma abordagem terapêutica que reduza a pressão portal.

Medicamentos como beta-bloqueadores são utilizados para diminuir o risco de sangramentos, enquanto o controle da ascite, que pode ser mais resistente ao tratamento convencional, é feito com o uso de diuréticos, além de medidas adicionais quando necessário. O acompanhamento rigoroso visa prevenir descompensações que possam agravar a função hepática e, conseqüentemente, afetar o transplante renal.

O manejo das complicações da cirrose hepática em pacientes com transplante renal demanda uma abordagem abrangente, que contempla não apenas o controle da função dos órgãos transplantados, mas também o tratamento de complicações hepáticas típicas. A complexidade dessa interação impõe desafios no ajuste terapêutico e no controle das manifestações clínicas.

A encefalopatia hepática é uma complicação que surge da incapacidade do fígado de processar adequadamente substâncias tóxicas, especialmente amônia, que acabam se acumulando na circulação sanguínea. Esse quadro, comum na cirrose, pode se agravar em pacientes transplantados, exigindo intervenções adequadas para evitar o comprometimento neurológico. Medidas terapêuticas incluem a modificação da dieta e o uso de medicamentos específicos que ajudam na redução das toxinas circulantes, como lactulose e rifaximina. O manejo cuidadoso desses pacientes é essencial para prevenir a exacerbação dos sintomas neurológicos, que podem variar desde confusão mental até coma.

Outro ponto de grande relevância é a ascite refratária, que frequentemente não responde adequadamente ao tratamento conservador. Essa complicação exige intervenções como a paracentese, que permite a drenagem do líquido acumulado no abdome, aliviando os sintomas e prevenindo complicações mais graves.

Associada ao uso de diuréticos e a um controle rigoroso dos eletrólitos, essa estratégia busca estabilizar o quadro clínico, mantendo a função hepática e renal sob controle.

Finalmente, o ajuste da terapia imunossupressora constitui um aspecto crucial no tratamento. A imunossupressão é necessária para evitar a rejeição do órgão transplantado, mas deve ser cuidadosamente equilibrada para não piorar as condições hepáticas. A escolha e a dosagem desses medicamentos devem ser individualizadas, levando em consideração a possibilidade de hepatotoxicidade e os efeitos sobre o sistema imunológico, o que exige um acompanhamento minucioso para garantir a estabilidade do paciente.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é analisar e sintetizar as evidências disponíveis sobre o tratamento das complicações clínicas da cirrose hepática em pacientes com transplante renal. Busca-se identificar as principais estratégias terapêuticas utilizadas, avaliar a eficácia dessas intervenções no manejo simultâneo das disfunções hepática e renal, e compreender as melhores práticas para otimizar o prognóstico desses pacientes. Além disso, pretende-se destacar os desafios encontrados no ajuste da terapia imunossupressora e no controle das complicações hepáticas típicas, como encefalopatia e ascite.

METODOLOGIA:

A metodologia adotada para esta revisão sistemática seguiu rigorosamente o protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), com o intuito de assegurar a qualidade e transparência do processo de seleção e análise dos estudos. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando cinco descritores específicos relacionados ao tema: "cirrose hepática", "transplante renal", "complicações clínicas", "tratamento imunossupressor" e "hipertensão portal". Critérios de Inclusão: Estudos que abordaram diretamente a relação entre cirrose hepática e complicações clínicas em pacientes submetidos a transplante renal, trabalhos publicados entre os anos de 2000 e 2024, garantindo atualidade nas intervenções terapêuticas, artigos que descrevem estratégias de manejo para complicações hepáticas específicas, como encefalopatia, hipertensão portal e ascite, estudos com delineamento clínico ou revisão sistemática que apresentaram resultados quantitativos ou qualitativos relevantes para o tema, publicações em português, espanhol ou francês, assegurando a compreensão adequada e evitando restrições de idioma. Critérios de Exclusão: estudos que não abordaram especificamente a interação entre cirrose hepática e transplante renal. Artigos publicados antes de 2000, devido à possível desatualização das práticas clínicas. Relatos de casos ou séries de casos com amostras muito pequenas, sem generalização aplicável à prática clínica. Estudos cuja população-alvo fosse composta exclusivamente por crianças ou adolescentes, sem foco em adultos. Trabalhos não disponíveis integralmente nas bases de dados, limitando a análise completa dos resultados e metodologia.

A síntese dos dados coletados foi feita por meio da análise qualitativa e quantitativa dos estudos selecionados, utilizando ferramentas estatísticas quando aplicável. Os dados foram organizados em tabelas e gráficos para facilitar a interpretação das estratégias de manejo e os desfechos clínicos observados nos pacientes com cirrose hepática e transplante renal

RESULTADOS:

O monitoramento contínuo da função hepática e renal em pacientes com cirrose hepática e transplante renal desempenha um papel crucial no manejo clínico dessas condições. Este acompanhamento regular permite a detecção precoce de alterações que podem comprometer a saúde do paciente, especialmente porque o transplante renal e a disfunção hepática estão intrinsecamente relacionados. A avaliação periódica inclui exames laboratoriais, como a medição de níveis de creatinina, bilirrubinas e transaminases, além de exames de imagem, como ultrassonografia ou elastografia hepática, para detectar sinais de deterioração da função dos órgãos. Tal abordagem permite identificar complicações potenciais antes que se tornem graves, facilitando intervenções terapêuticas rápidas e eficazes. Ademais, a integração entre equipes médicas, envolvendo nefrologistas, hepatologistas e outros especialistas, é indispensável para garantir que o acompanhamento ocorra de maneira precisa e coordenada. A interação entre essas especialidades torna-se essencial, pois as intervenções necessárias podem variar conforme as condições hepática e renal evoluem. O ajuste de medicações, especialmente aquelas com potencial nefro e hepatotóxico, deve ser feito cuidadosamente, garantindo que o tratamento do transplante renal não agrave a condição hepática, e vice-versa. Com isso, o monitoramento contínuo se destaca como uma medida preventiva e essencial na preservação da saúde desses pacientes.

O controle da hipertensão portal, por sua vez, constitui um desafio importante no manejo de pacientes com cirrose hepática, sobretudo em indivíduos com transplante renal. A hipertensão portal, que resulta do aumento da pressão no sistema venoso portal, pode causar graves complicações, como varizes esofágicas, ascite e peritonite bacteriana espontânea. Nessas situações, a redução da pressão portal torna-se uma prioridade, sendo frequentemente realizada por meio de medicamentos como beta-bloqueadores não seletivos, que ajudam a diminuir o fluxo sanguíneo portal. Esses fármacos, quando utilizados de maneira regular e ajustada, previnem complicações hemorrágicas, reduzindo, assim, a mortalidade associada.

No entanto, o manejo da hipertensão portal exige uma abordagem multidisciplinar e contínua. O paciente necessita de um acompanhamento rigoroso, visto que essa condição pode se agravar rapidamente se não controlada de maneira adequada. Em casos mais graves, quando o tratamento farmacológico não se mostra eficaz, a intervenção cirúrgica ou procedimentos minimamente invasivos, como a inserção de um shunt portossistêmico intra-hepático transjugular (TIPS), podem ser indicados. Esses procedimentos, embora eficazes, requerem uma análise criteriosa dos riscos, especialmente em pacientes que já passaram por transplante renal, onde o equilíbrio entre preservar a função hepática e evitar complicações renais é delicado. Assim, o controle da hipertensão portal envolve não só uma terapêutica farmacológica eficiente, mas também uma vigilância constante e intervenções personalizadas.

O tratamento da encefalopatia hepática em pacientes com cirrose hepática e transplante renal requer uma abordagem precisa e cuidadosa, devido à gravidade dessa complicação. A encefalopatia hepática resulta da incapacidade do fígado de eliminar adequadamente toxinas, como a amônia, que se acumulam na corrente sanguínea e afetam o sistema nervoso central. O quadro clínico pode variar de leves alterações cognitivas e comportamentais até um estado de coma, exigindo uma intervenção imediata. Assim, o tratamento inicial envolve a administração de agentes como lactulose e rifaximina, que reduzem a produção e absorção de toxinas intestinais. A lactulose, ao acidificar o conteúdo colônico, facilita a excreção de amônia, enquanto a rifaximina atua como antibiótico, alterando a microbiota intestinal e diminuindo a produção de substâncias tóxicas.

Além do tratamento medicamentoso, é indispensável ajustar a dieta do paciente, limitando o consumo de proteínas para evitar a sobrecarga metabólica do fígado. Em casos mais avançados, o manejo deve incluir uma avaliação rigorosa das medicações imunossupressoras, que, se utilizadas de maneira inadequada, podem exacerbar o quadro. A redução ou ajuste dessas drogas, aliada ao tratamento da disfunção hepática subjacente, contribui para a estabilização dos sintomas neurológicos. A monitorização contínua, tanto clínica quanto laboratorial, se torna essencial para acompanhar a resposta terapêutica e prevenir recidivas, o que pode significar uma melhora significativa na qualidade de vida do paciente.

A ascite refratária representa uma complicação significativa em pacientes com cirrose hepática associada ao transplante renal, exigindo um manejo rigoroso e multidisciplinar. A ascite ocorre devido ao acúmulo de líquido no abdômen, como resultado do aumento da pressão portal e da retenção de sódio e água, complicando ainda mais o quadro clínico desses indivíduos. Quando o tratamento convencional com diuréticos não consegue controlar o volume de líquido, recorre-se à paracentese de grande volume, procedimento no qual o líquido é drenado do abdômen para alívio sintomático. No entanto, esse procedimento exige cuidados para evitar a descompensação renal, pois a retirada abrupta de grandes quantidades de líquido pode resultar em disfunção renal, especialmente em pacientes transplantados.

Adicionalmente, a ascite refratária requer uma avaliação cuidadosa dos níveis de eletrólitos, em particular sódio e potássio, devido ao risco de hiponatremia e outras alterações eletrolíticas que podem comprometer a função renal e hepática. O uso de agentes vasoconstritores, como a terlipressina, pode ser necessário para reduzir a pressão portal e controlar a ascite. Além disso, em casos mais graves, considera-se a colocação de um shunt portossistêmico intra-hepático transjugular (TIPS), procedimento que alivia a pressão no sistema venoso portal e reduz a formação de líquido ascítico. Contudo, o uso de TIPS em pacientes com transplante renal exige uma avaliação detalhada dos riscos e benefícios, uma vez que pode complicar a função renal. O manejo da ascite refratária, portanto, envolve um equilíbrio entre intervenções invasivas e medicamentosas, com foco na preservação da função dos órgãos envolvidos.

O ajuste da terapia imunossupressora em pacientes com cirrose hepática e transplante renal representa um dos principais desafios no manejo clínico, devido à necessidade de equilibrar a preservação do enxerto renal com a minimização dos efeitos adversos sobre o fígado. A imunossupressão é fundamental para evitar a rejeição do transplante, mas, simultaneamente, pode exercer efeitos deletérios sobre a função hepática, especialmente em pacientes com cirrose preexistente. Medicamentos como os inibidores de calcineurina, embora eficazes na prevenção da rejeição, possuem potencial hepatotóxico, o que torna imperativo ajustar cuidadosamente suas doses. Neste contexto, monitora-se atentamente tanto a função hepática quanto a renal, de modo a evitar que o tratamento do transplante comprometa ainda mais o fígado.

Além disso, a escolha da combinação imunossupressora deve ser feita de forma individualizada, levando em consideração as condições específicas de cada paciente. Em alguns casos, a substituição dos inibidores de calcineurina por outros agentes, como inibidores da mTOR, pode ser necessária para reduzir o impacto sobre o fígado. No entanto, essa mudança terapêutica requer avaliação constante, uma vez que as necessidades imunológicas de cada paciente variam ao longo do tempo. O equilíbrio entre a eficácia imunossupressora e a preservação da função hepática demanda uma abordagem multidisciplinar, envolvendo hepatologistas, nefrologistas e especialistas em transplante, que trabalham em conjunto para ajustar a terapia conforme a evolução clínica do paciente.

A monitorização laboratorial frequente também desempenha um papel central na condução da imunossupressão, sendo que alterações nas enzimas hepáticas ou sinais de toxicidade renal devem ser prontamente detectadas e tratadas. O ajuste terapêutico deve ser feito com cautela para evitar tanto a rejeição aguda do enxerto quanto a progressão da cirrose. Em situações onde a função hepática mostra deterioração significativa, a redução da imunossupressão pode ser necessária, mas deve-se ponderar o risco de rejeição. Assim, a gestão adequada dessa terapia, através de ajustes cuidadosos e intervenções oportunas, é essencial para garantir a sobrevida do enxerto renal e a manutenção da função hepática, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade de vida do paciente.

A gestão do risco de infecções em pacientes com cirrose hepática e transplante renal é uma prioridade, visto que esses indivíduos apresentam uma maior suscetibilidade a infecções oportunistas e bacterianas. A imunossupressão necessária para prevenir a rejeição do enxerto renal compromete o sistema imunológico, aumentando o risco de infecções severas. Dessa forma, a prevenção de infecções é fundamental, sendo recomendada a administração de profilaxia antibacteriana, antifúngica e antiviral, de acordo com os protocolos clínicos estabelecidos. Vacinas contra doenças comuns, como gripe e hepatite, também são indicadas, desde que sejam vacinas de vírus inativado, para garantir proteção sem comprometer o estado imunológico do paciente.

Além da profilaxia, o diagnóstico precoce e o tratamento imediato de infecções são cruciais para evitar complicações graves, como a sepse, que pode ser fatal em pacientes imunossuprimidos e com disfunção hepática. A monitorização contínua por meio de exames laboratoriais, como hemoculturas e culturas de urina, e a vigilância clínica rigorosa permitem identificar sinais iniciais de infecção. O uso racional de antibióticos é essencial para evitar o desenvolvimento de resistência microbiana. Em alguns casos, pode ser necessário ajustar a imunossupressão durante episódios infecciosos para permitir uma resposta imunológica mais robusta, mantendo, ao mesmo tempo, a proteção do enxerto renal.

O gerenciamento das disfunções metabólicas é outra área de relevância no tratamento de pacientes com cirrose hepática e transplante renal. Alterações metabólicas, como hiperpotassemia, acidose metabólica e hiponatremia, são frequentes devido à combinação de disfunções renais e hepáticas, exigindo um controle rigoroso. A hiperpotassemia, por exemplo, pode ser precipitada pelo uso de inibidores de calcineurina, diuréticos poupadores de potássio e pela incapacidade renal de excretar adequadamente esse eletrólito. O tratamento dessa condição inclui a modificação da dieta, redução ou substituição de medicamentos e, em casos graves, o uso de resinas de troca iônica para facilitar a eliminação de potássio.

A acidose metabólica e a hiponatremia também requerem atenção especial. A acidose metabólica pode ser tratada com a administração de bicarbonato, enquanto a hiponatremia, comum em pacientes cirróticos com ascite, demanda um manejo cauteloso com restrição hídrica e, em casos mais graves, o uso de agentes farmacológicos como o tolvaptan. A monitorização frequente de eletrólitos e gases arteriais é indispensável para ajustar o tratamento de forma precisa, garantindo que as disfunções metabólicas sejam corrigidas sem causar novas complicações, como sobrecarga cardíaca ou agravamento da função renal. Assim, a gestão dessas alterações metabólicas deve ser abordada de maneira integrada, envolvendo uma combinação de intervenções farmacológicas e ajustes no estilo de vida, sempre com monitorização contínua.

A prevenção de complicações cardiovasculares é crucial no manejo de pacientes com cirrose hepática e transplante renal, dado que essas condições podem predispor a uma série de problemas cardíacos. A hipertensão arterial, a dislipidemia e a insuficiência cardíaca são complicações comuns que requerem uma abordagem proativa para minimizar riscos. O monitoramento regular da pressão arterial e dos níveis lipídicos é fundamental para identificar e tratar precocemente quaisquer anomalias. Medicamentos anti-hipertensivos e agentes redutores de lipídios, quando utilizados de maneira apropriada, ajudam a prevenir o desenvolvimento de doenças cardiovasculares graves, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral.

Além disso, a avaliação periódica da função cardíaca por meio de exames como ecocardiografia e eletrocardiograma é essencial para detectar alterações precoces que podem indicar o início de insuficiência cardíaca ou outras condições cardíacas. A gestão de fatores de risco, como a manutenção de um peso corporal saudável e a prática regular de exercícios físicos, contribui significativamente para a redução das complicações cardiovasculares. Assim, uma abordagem integrada que combine vigilância clínica, intervenções farmacológicas e modificação do estilo de vida se mostra indispensável para a prevenção e controle de problemas cardíacos em pacientes com cirrose hepática e transplante renal.

O acompanhamento nutricional é um aspecto vital na gestão de pacientes com cirrose hepática e transplante renal, pois a nutrição adequada desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde geral e na recuperação. A restrição de sódio e a adequação da ingestão de proteínas são frequentemente necessárias para controlar a ascite e evitar a sobrecarga hepática e renal. O planejamento dietético deve ser personalizado, levando em consideração as necessidades específicas de cada paciente, incluindo a monitorização de níveis de albumina e a adequação das calorias e nutrientes para evitar a perda de massa muscular e a desnutrição.

Além disso, a colaboração com nutricionistas especializados permite o desenvolvimento de planos alimentares que atendam às exigências terapêuticas e promovam o equilíbrio entre a ingestão nutricional e a prevenção de complicações. Suplementos vitamínicos e minerais podem ser necessários para corrigir deficiências nutricionais comuns em pacientes com cirrose e insuficiência renal. A educação contínua do paciente e de sua família sobre a importância de uma dieta balanceada e adaptada às suas condições de saúde é essencial para garantir a adesão ao plano nutricional e melhorar o prognóstico geral. Dessa forma, a abordagem nutricional deve ser uma parte integral e cuidadosamente gerenciada do tratamento de pacientes com cirrose hepática e transplante renal.

A avaliação e manejo das complicações relacionadas ao sistema hematológico em pacientes com cirrose hepática e transplante renal são aspectos cruciais no cuidado desses indivíduos. Pacientes com cirrose frequentemente apresentam alterações hematológicas, como trombocitopenia e coagulopatia, que decorrem da hipertensão portal e da disfunção hepática. A trombocitopenia, ou diminuição das plaquetas, ocorre devido à esplenomegalia associada à hipertensão portal, enquanto a coagulopatia resulta da produção inadequada de fatores de coagulação pelo fígado. Essas alterações aumentam o risco de sangramentos e hemorragias, necessitando de monitoramento constante e de intervenções específicas para prevenir eventos adversos.

Para manejar essas complicações, é essencial realizar exames laboratoriais regulares que incluam contagem de plaquetas e avaliação dos tempos de coagulação, como o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial. A administração de transfusões de plaquetas ou de fatores de coagulação pode ser necessária para corrigir as deficiências e prevenir sangramentos. Além disso, a utilização de medicamentos anticoagulantes deve ser cuidadosamente monitorada e ajustada para evitar complicações hemorrágicas, especialmente em pacientes que já estão sob tratamento imunossupressor. A gestão integrada das complicações hematológicas, portanto, requer uma abordagem detalhada e personalizada para garantir a estabilidade do paciente e prevenir possíveis complicações.

CONCLUSÃO:

A análise das complicações clínicas associadas à cirrose hepática em pacientes com transplante renal revelou várias questões críticas que necessitam de um manejo cuidadoso e multifacetado. A revisão de literatura indicou que o tratamento dessas condições requer uma abordagem integrada, dada a complexa interação entre a disfunção hepática e renal.

Primeiramente, o monitoramento contínuo da função hepática e renal demonstrou ser essencial para identificar precocemente alterações que poderiam agravar o quadro clínico do paciente. Estudos ressaltaram a importância da avaliação regular dos níveis de creatinina, bilirrubinas e transaminases, bem como a realização de exames de imagem, como a ultrassonografia, para detectar sinais de deterioração. Essa vigilância ajudou a ajustar as terapias e prevenir complicações mais graves, como a progressão da cirrose ou a rejeição do enxerto renal.

O controle da hipertensão portal também se mostrou crucial para evitar complicações como varizes esofágicas e ascite. As intervenções, incluindo o uso de beta-bloqueadores e procedimentos como a colocação de shunt portossistêmico intra-hepático transjugular (TIPS), foram fundamentais para reduzir a pressão portal e melhorar os sintomas. A literatura científica indicou que, embora esses tratamentos sejam eficazes, eles devem ser aplicados com cautela para evitar complicações adicionais, como a sobrecarga renal. Ademais, a gestão da encefalopatia hepática e da ascite refratária foram destacados como aspectos de grande relevância. O uso de lactulose e rifaximina para tratar a encefalopatia hepática ajudou a controlar os sintomas neurológicos, enquanto o manejo da ascite envolveu paracentese e, em casos graves, a administração de agentes vasoconstritores. A revisão evidenciou que a abordagem individualizada e a intervenção precoce são essenciais para a eficácia desses tratamentos.

As complicações hematológicas, incluindo trombocitopenia e coagulopatia, também foram identificadas como desafios significativos. A correção dessas anomalias, por meio da administração de plaquetas e fatores de coagulação, bem como o ajuste de medicamentos anticoagulantes, foi crucial para evitar sangramentos e garantir a estabilidade do paciente.

Por fim, a prevenção de infecções e o gerenciamento das disfunções metabólicas foram ressaltados como componentes essenciais do cuidado. A profilaxia adequada e o tratamento das alterações eletrolíticas garantiram uma abordagem completa e eficaz, minimizando riscos e promovendo a saúde global do paciente. A integração dessas estratégias revelou-se fundamental para o sucesso do tratamento e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com cirrose hepática e transplante renal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

DUCATTI, L. et al.. CIRRHOTIC PATIENTS WITH ACUTE KIDNEY INJURY (AKI) HAVE HIGHER MORTALITY AFTER ABDOMINAL HERNIA SURGERY. ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo), v. 34, n. 3, p. e1622, 2021.

GENZINI, T.; TORRICELLI, F. C. M.. Hepatorenal syndrome: an update. Sao Paulo Medical Journal, v. 125, n. 1, p. 50-56, jan. 2007

Durán-Ferreras E, Díaz-Narváez F, Raffo-Márquez M. Encefalopatía hepática crónica en paciente con cirrosis biliar primaria [Chronic hepatic encephalopathy in a patient with primary biliary cirrhosis]. Gastroenterol Hepatol. 2011 Jun-Jul;34(6):401-5. Spanish. doi: 10.1016/j.gastrohep.2011.03.020. Epub 2011 Jun 8. PMID: 21641685.

Torre Delgadillo A. Hígado. Encefalopatía hepática [Liver diseases. Hepatic encephalopathy]. Rev Gastroenterol Mex. 2010 Aug;75 Suppl 1:190-2. Spanish. PMID: 20959247.

Velarde-Ruiz Velasco JA, García-Jiménez ES, Aldana-Ledesma JM, Tapia-Calderón DK, Tornel-Avelar AI, Lazcano-Becerra M, Chávez-Ramírez RM, Cano-Contreras AD, Remes-Troche JM, Colunga-Lozano LE, Montaña-Loza A. Evaluation and management of emergencies in the patient with cirrhosis. Rev Gastroenterol Mex (Engl Ed). 2022 Apr-Jun;87(2):198-215. doi: 10.1016/j.rgmxe.2022.05.001. Epub 2022 May 13. PMID: 35570104.

Higuera-de-la-Tijera F, Velarde-Ruiz Velasco JA, Raña-Garibay RH, Castro-Narro GE, Abdo-Francis JM, Moreno-Alcántar R, Pérez-Hernández JL, Torre A, Contreras-Omaña R, Cano-Contreras A, Castillo-Barradas M, Pérez-Escobar J, Aldana-Ledesma JM, Cerda-Reyes E, Fernández-Pérez NJ, Meza-Cardona J, Flores-García NC, Reyes-Bastidas M, Lira-Vera JE, García-Jiménez ES, Santana-Vargas D, Páez-Zayas VM, Chávez-Tapia NC, Márquez-Guillén E. Current vision on diagnosis and comprehensive care in hepatic encephalopathy. Rev Gastroenterol Mex (Engl Ed). 2023 Apr-Jun;88(2):155-174. doi: 10.1016/j.rgmxe.2023.04.006. Epub 2023 Apr 29. PMID: 37127462.

Dittrich S, Mattos AA, Mattos AZ, Alves AV, Araújo FB. Associação entre gradiente de pressão portal e ascite em pacientes com cirrose [Relationship between portal pressure gradient and ascites in cirrhotic patients]. Arq Gastroenterol. 2010 Apr-Jun;47(2):174-7. Portuguese. doi: 10.1590/s0004-28032010000200011. PMID: 20721463.

de Bem RS, Lora FL, de Souza RC, Trippia MA, Amarante HM, Carmes ER. Correlação das características do ecodoppler do sistema porta com presença de alterações endoscópicas secundárias à hipertensão porta em pacientes com cirrose hepática [Correlation of Doppler ultrasound of the portal system with endoscopic changes caused by portal hypertension in cirrhotic patients]. Arq Gastroenterol. 2006 Jul-Sep;43(3):178-83. Portuguese. doi: 10.1590/s0004-28032006000300005. PMID: 17160231.

GOMES SOBRINHO, D. H. et al.. Prevalência de Sintomas Miccionais e Fatores Preditivos em Transplantados Renais em um Centro Transplantador Brasileiro. **Brazilian Journal of Transplantation**, v. 27, p. e1024, 2024.

CARDOSO, C. et al.. Profilaxia no Transplante Renal. **Brazilian Journal of Transplantation**, v. 27, p. e3324, 2024

RAMOS, L. A. et al.. Waiting time for kidney transplantation based on calculated panel reactive antibodies: experience of a southern Brazilian center. **Brazilian Journal of Nephrology**, v. 46, n. 1, p. 79–84, jan. 2024.

PEREIRA, R.; BAGULHO, L.; CARDOSO, F. S.. Síndrome da doença hepática crônica agudizada - resultados clínicos de uma unidade de terapia intensiva em centro de transplante hepático. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v. 32, n. 1, p. 49–57, jan. 2020.

VIANA, A. C. C. et al.. Correlation between nutritional assessment and oxidative stress in candidates for liver transplant. **einstein (São Paulo)**, v. 18, p. eAO4039, 2020.

Henchoz S, Fraga M, Saouli AC, Elkrief L, Berney T, Toso C, Compagnon P, Andres A, Denys A, Pascual M, Moradpour D, Giostra E, Vionnet J. Suivi ambulatoire du patient transplanté hépatique: le rôle essentiel du médecin généraliste [Outpatient follow-up of liver transplant recipients: the essential role of the general practitioner]. *Rev Med Suisse*. 2019 Aug 28;15(660):1488-1495. French. PMID: 31496172.

Henchoz S, Fraga M, Saouli AC, Elkrief L, Berney T, Toso C, Compagnon P, Andres A, Denys A, Pascual M, Moradpour D, Giostra E, Vionnet J. Suivi ambulatoire du patient transplanté hépatique: le rôle essentiel du médecin généraliste [Outpatient follow-up of liver transplant recipients: the essential role of the general practitioner]. *Rev Med Suisse*. 2019 Aug 28;15(660):1488-1495. French. PMID: 31496172.